

Do uso ao não-uso da força? Uma resenha crítica a "O uso da força no Direito Internacional Público"

IGOR PIEDADE DE ARAUJO¹

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG | Belo Horizonte – MG, Brasil

DOI: 10.5281/zenodo.19190318

RESUMO:

A resenha examina criticamente o artigo "O uso da força no Direito Internacional Público", de Gouveia, que traça a formação do regime jurídico de restrição ao uso da força entre Estados a partir de três eixos: reflexões filosóficas sobre a guerra, evolução normativa no século XX e a estrutura da Carta da ONU. O texto destaca o papel do Conselho de Segurança, os mecanismos de sanção, as exceções à proibição do uso da força — como a legítima defesa —, além das operações de paz e do Direito Internacional Humanitário. Embora reconheça a consistência da reconstrução histórico-jurídica, a resenha critica seu viés excessivamente progressivo. Argumenta que a eficácia do sistema de segurança coletiva depende de fatores políticos, sobretudo da convergência entre grandes potências, e que, em contextos de rivalidade, os mecanismos institucionais tendem a se mostrar limitados. Sustenta ainda que institutos como a legítima defesa e a responsabilidade de proteger podem operar como recursos retóricos de legitimação do uso da força. Conclui que, embora relevante, o Direito Internacional permanece condicionado pelas dinâmicas políticas da ordem internacional.

PALAVRAS-CHAVES: direito internacional público, paz internacional, uso da força.

INFO

RECEBIDO

09 mar. 2026

APROVADO

21 mar. 2026

PUBLICADO

23 mar. 2026

Como citar:

ARAUJO, I. P. de. Do uso ao não-uso da força? Uma resenha crítica a "O uso da força no Direito Internacional Público".

Entreprágrafos, Belo Horizonte. v. 1, n. 1, 2026. DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19190318>.

Acesso em: data.

1. Fundamentos histórico-filosóficos e a construção da limitação do uso da força

O artigo "O uso da força no Direito Internacional Público", de Jorge Bacelar Gouveia, foi publicado em 2013 pela Revista Brasileira De Estudos Políticos e apresenta um panorama

¹Graduando em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais.

histórico e doutrinário sobre a progressiva restrição do recurso à força nas relações internacionais. O autor reconstrói o percurso pelo qual o Direito Internacional passou de um sistema em que a guerra era considerada instrumento legítimo de política externa para um regime jurídico orientado pela proibição do uso unilateral da força e pela institucionalização de mecanismos coletivos de segurança.

Para desenvolver esse argumento, o texto percorre diferentes camadas da formação desse regime: a reflexão filosófica sobre a legitimidade da guerra, a evolução normativa ocorrida ao longo do século XX e a estrutura institucional criada no âmbito da Organização das Nações Unidas para preservar a paz internacional.

Inicialmente, o autor examina a evolução ético-doutrinária da ideia de guerra justa. Nesse contexto, destaca o papel desempenhado pela filosofia cristã, particularmente nas formulações de Agostinho (1996) e Tomás de Aquino (1963), na tentativa de estabelecer critérios morais que limitassem o recurso à guerra. Em seguida, o artigo apresenta contribuições do pensamento moderno, especialmente de Hugo Grócio (1987) e Immanuel Kant (1996), que procuraram pensar a guerra e a paz a partir de uma racionalidade jurídica voltada à construção de uma ordem internacional. (1991).

2. Estrutura normativa e institucional do sistema contemporâneo de segurança coletiva

Após essa reconstrução filosófica, o texto passa a examinar o desenvolvimento jurídico-internacional da proibição do uso da força. Gouveia (2014) sustenta que, historicamente, a guerra foi considerada um meio legítimo de interação entre Estados soberanos. Apenas ao longo do século XX, especialmente após as experiências devastadoras das duas guerras mundiais, consolidou-se gradualmente uma normatividade internacional voltada à restrição do uso da força. Esse processo é descrito pelo autor como uma "caminhada crescente" em direção à institucionalização da paz.

Nesse cenário, a Carta das Nações Unidas ocupa posição central. O sistema de segurança coletiva ali estabelecido atribui ao Conselho de Segurança a responsabilidade primária pela manutenção da paz e da segurança internacionais. O órgão possui competência

para determinar a existência de ameaças à paz e aplicar sanções destinadas a restaurar a ordem internacional (Gouveia, 2014).

No âmbito da Carta da ONU, o autor distingue dois grandes tipos de sanções: as sanções coativas não militares e as sanções coativas militares. Entre as primeiras, incluem-se medidas como a interrupção de relações econômicas, a suspensão de comunicações e o rompimento de relações diplomáticas. Já as sanções militares envolvem o uso da força para restaurar a paz internacional, podendo assumir formas como demonstrações de força ou bloqueios (Gouveia, 2014).

Entre essas duas categorias, Gouveia (2014) identifica ainda um instrumento intermediário: as operações de manutenção da paz. Embora não estejam expressamente previstas na Carta das Nações Unidas, as operações tornaram-se um dos principais instrumentos utilizados pela organização para lidar com conflitos internacionais. Segundo o autor, elas se estruturam a partir de três princípios fundamentais: o consentimento das partes envolvidas, a imparcialidade das forças de paz e o uso restrito da força, admitido apenas em legítima defesa.

O artigo descreve também o procedimento por meio do qual as sanções podem ser adotadas. Esse processo envolve diferentes etapas e deve respeitar determinados princípios materiais e procedimentais, entre os quais se destaca o princípio da proporcionalidade (Gouveia, 2014).

No entanto, a exposição apresentada tende a sugerir um funcionamento predominantemente jurídico desse mecanismo decisório, quando, na prática, as deliberações do Conselho de Segurança possuem natureza eminentemente política. Diferentemente de um órgão jurisdicional, cuja função é aplicar normas previamente estabelecidas a casos concretos, o Conselho decide a partir de juízos de oportunidade, conveniência e equilíbrio entre alianças internacionais. Tanto o reconhecimento de uma situação de ameaça à paz quanto a decisão de aplicar sanções dependem, em grande medida, da correlação política entre as grandes potências que compõem o órgão.

A própria história do sistema de segurança coletiva demonstra esse ponto. Os mecanismos previstos na Carta das Nações Unidas tendem a funcionar apenas quando há convergência política entre as principais potências com assento permanente no

Conselho de Segurança. Um exemplo frequentemente citado é a reação internacional à invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990, quando uma ampla coalizão internacional foi formada sob autorização do Conselho para restaurar a ordem internacional (Sabec, 1991).

3. Limites políticos, crise de efetividade e tensões estruturais do Direito Internacional

No cenário contemporâneo, entretanto, a ausência de alinhamento entre as grandes potências torna esses mecanismos significativamente menos eficazes. Em muitos casos, os próprios Estados com maior poder no sistema internacional são também aqueles que violam ou contornam as restrições impostas pelo Direito Internacional. Conflitos recentes ilustram essa tensão, como a guerra entre Rússia e Ucrânia ou episódios de confrontação envolvendo os Estados Unidos e o Irã. Nessas situações, a lógica de alianças e vetos tende a bloquear a atuação efetiva do Conselho de Segurança.

Há ainda casos em que o próprio funcionamento institucional do órgão acaba sendo instrumentalizado por Estados envolvidos no conflito. No contexto que antecedeu a invasão da Ucrânia, por exemplo, a Rússia aguardou a rotatividade da presidência do Conselho de Segurança para iniciar a ofensiva militar, reduzindo as chances de que o tema fosse imediatamente colocado na agenda do órgão. Episódios desse tipo revelam os limites estruturais de um sistema que depende da cooperação das mesmas potências responsáveis por garantir sua eficácia.

Exatamente por essas razões alguns falam em uma “crise”, ou mesmo na “morte”, do Direito Internacional. Segundo essa leitura mais cética, o sistema jurídico internacional teria sido progressivamente substituído por análises estritamente pragmáticas das consequências políticas do descumprimento das normas. Em vez de um verdadeiro ordenamento jurídico, o que existiria seria um ambiente de anarquia internacional moderada, no qual regras são observadas apenas enquanto coincidirem com os interesses estratégicos das grandes potências.

Não à toa, Hans Kelsen (1961, pp. 55-59; pp. 177-178) já identificava a eficácia da norma como elemento constitutivo do próprio conceito de direito. Para o autor, a validade de um sistema jurídico não pode ser completamente dissociada de sua efetividade. A

eficácia manifesta-se em duas dimensões: a observância, ou o fato de as normas serem respeitadas, e a aplicação das sanções previstas no caso de violação. Ora, a norma constantemente desrespeitada e jamais aplicada sequer pode ser dita jurídica, e perde validade pela ineficácia (Kelsen, 1960, pp. 148-150).

No entanto, essa constatação não conduz necessariamente à conclusão de que o Direito Internacional deixou de existir. É importante ter em mente que a eficácia é atributo medido em graus. Mesmo diante de violações graves e frequentes, grande parte das normas internacionais continua sendo observada na prática cotidiana das relações entre Estados. Nesse sentido, embora episódios de uso ilegítimo da força revelem fragilidades importantes no sistema de segurança coletiva, eles não são suficientes para caracterizar o Direito Internacional como um “não-direito” ou como um “direito morto”.

Ainda assim, a tensão permanece evidente. Entre a promessa normativa de uma ordem internacional fundada na proibição do uso da força e a realidade de um sistema profundamente condicionado por disputas de poder, o Direito Internacional parece oscilar constantemente entre aspiração jurídica e limitação política. É precisamente nessa zona de fricção que a ideia de uma “crise” do Direito Internacional ganha sentido.

Outro ponto relevante abordado por Gouveia é a exceção representada pela legítima defesa internacional. Caracterizada pelo autor como uma forma residual de “justiça privada”, ela permite que um Estado utilize a força quando se vê diante de um ataque armado iminente ou em curso. Esse direito pode ser exercido individualmente ou de forma coletiva, mas possui caráter provisório: sua legitimidade subsiste apenas até que o Conselho de Segurança intervenha na situação. Além disso, a reação defensiva deve observar o princípio da proporcionalidade.

A prática internacional revela que o instituto da legítima defesa passa a operar também como um importante mecanismo retórico de legitimação do uso da força. Mesmo quando há controvérsias evidentes quanto à legalidade da ação militar, Estados tendem a enquadrar suas intervenções na linguagem jurídica da autodefesa. Esse fenômeno evidencia como o vocabulário do Direito Internacional permanece central para a legitimidade das decisões estatais: ainda que a conduta concreta possa contrariar o espírito das normas internacionais, há uma necessidade de invocar categorias jurídicas.

Algo semelhante ocorre com a doutrina da *Responsibility to Protect* (R2P). Desenvolvida no início do século XXI como resposta a falhas dramáticas da comunidade internacional em prevenir genocídios e crimes contra a humanidade, a ideia parte do princípio de que a soberania estatal implica também a responsabilidade de proteger populações civis contra atrocidades massivas. Quando um Estado falha gravemente nessa tarefa, a responsabilidade de proteção poderia recair sobre a comunidade internacional, o que justificaria intervenções armadas em contextos politicamente controversos (Saxon; Pratt, 2015).

Nesse cenário insere-se ainda o debate sobre as chamadas formas ampliadas de legítima defesa, especialmente as noções de defesa preventiva e defesa preemptiva. A controvérsia gira, em grande medida, em torno da interpretação do requisito da iminência do ataque armado. Na leitura mais restritiva e tradicional, a legítima defesa só se justifica quando um ataque é efetivamente iminente, isto é, quando a agressão está prestes a ocorrer. Já interpretações mais expansivas procuram flexibilizar esse critério, permitindo o uso da força diante de ameaças potenciais ou de riscos futuros ainda incertos (Luban, 2004; Wedgwood, 2003).

Em última análise, essas disputas conceituais apontam uma característica do sistema internacional: mesmo em situações nas quais a observância estrita das normas parece secundária, a linguagem do Direito Internacional continua sendo mobilizada como instrumento de legitimação política. Estados raramente admitem agir fora do direito, preferem reinterpretá-lo, expandi-lo ou invocá-lo seletivamente para enquadrar suas ações dentro de uma narrativa jurídica aceitável.

Por fim, o texto examina o papel do Direito Internacional Humanitário. Esse ramo do direito, historicamente associado à atuação da Cruz Vermelha, busca mitigar os efeitos humanitários dos conflitos armados quando a proibição do uso da força não se mostra suficiente para evitar a guerra. Gouveia (2014) apresenta a evolução desse campo jurídico em três momentos principais: o Direito de Haia, o Direito de Genebra e as posteriores atualizações das Convenções de Genebra.

A reconstrução proposta pelo autor sugere uma narrativa de progressiva racionalização jurídica da guerra. Ao longo do tempo, limites morais, normas jurídicas e instituições

internacionais teriam sido gradualmente construídos para restringir o recurso à força e aproximar a comunidade internacional de um modelo de segurança coletiva.

Essa leitura, contudo, levanta uma questão importante. A narrativa de evolução normativa apresentada no artigo parece pressupor uma trajetória relativamente linear de progresso em direção à pacificação das relações internacionais. Diante dos conflitos contemporâneos e das recorrentes violações do próprio sistema de segurança coletiva, torna-se necessário questionar até que ponto essa visão progressiva corresponde à realidade histórica.

Como visto ao longo desta análise, a aplicação das normas que regulam o uso da força está profundamente condicionada por fatores políticos. A atuação do Conselho de Segurança, a seletividade na imposição de sanções e a utilização estratégica da linguagem jurídica demonstram que o funcionamento do sistema internacional não pode ser compreendido apenas a partir de sua arquitetura normativa. Ao contrário, o enquadramento de um fato da vida na hipótese normativa depende mais da convergência (ou de sua ausência) das grandes potências (por vezes intérpretes autênticos do Direito Internacional) do que de seus verdadeiros aspectos.

Essa característica revela uma diferença estrutural entre o Direito Internacional e os sistemas jurídicos internos. Enquanto o direito doméstico se apoia em instituições relativamente estáveis de aplicação e coerção, o Direito Internacional opera em um ambiente descentralizado, no qual a eficácia das normas depende, em grande medida, da disposição política dos próprios destinatários em cumpri-las e aplicá-las.

Nesse sentido, o artigo de Gouveia (2014) oferece uma descrição histórico-jurídica clara e didática da formação do sistema contemporâneo de manutenção da paz internacional. Sua análise é especialmente valiosa ao reconstruir as bases filosóficas, normativas e institucionais que sustentam a proibição do uso da força. Ainda assim, ao privilegiar uma narrativa de progresso relativamente linear e ao deixar em segundo plano os condicionamentos políticos, o texto acaba oferecendo uma imagem parcialmente idealizada do funcionamento do Direito Internacional.

Reconhecer a tensão entre o ideal normativo de proibição do uso da força e as dinâmicas políticas que frequentemente o contornam é essencial. Isso permite compreender com

maior precisão os limites de um sistema jurídico que permanece inevitavelmente inserido em um campo de disputas de poder que nenhuma normatividade consegue eliminar por completo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGOSTINHO. **A Cidade de Deus**. Vol. III. Lisboa: [s.n.], 1995.

AQUINO, Tomás de. **Suma Teológica**. Vol. III. 3. ed. Madrid: La Editorial Católica, 1963.

GOUVEIA, Jorge Bacelar. O uso da força no Direito Internacional Público. **Revista Brasileira de Estudos Políticos**, v. 107, p. 149–200, 2014. DOI: 10.9732/P.0034-7191.2013v107p149.

GRÓCIO, Hugo. **Del derecho de presa: del derecho de la guerra y de la paz**. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1987.

KANT, Immanuel. **Sobre la paz perpetua**. 5. ed. Madrid: Tecnos, 1996.

KELSEN, Hans. **Teoria pura do direito**. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1960.

KELSEN, Hans. **Teoria geral do direito e do Estado**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1961.

LUBAN, David. Preventive war. **Philosophy and Public Affairs**, v. 32, p. 207–248, 2004.

SABEC, Christopher J. The Security Council comes of age: an analysis of the international legal response to the Iraqi invasion of Kuwait. **Georgia Journal of International and Comparative Law**, v. 21, p. 63–122, 1991.

SAXON, Zoe; PRATT, Laura. From cause to responsibility: R2P as a modern just war. **University of Notre Dame Australia Law Review**, v. 17, p. 135–172, 2015.

WEDGWOOD, Ruth. The fall of Saddam Hussein: Security Council mandates and preemptive self-defense. **American Journal of International Law**, v. 97, n. 3, p. 576–585, 2003. DOI: 10.2307/3109842.

From the use to the non-use of force?: A review to "Use of force in Public International Law"

IGOR PIEDADE DE ARAUJO¹

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG | Belo Horizonte – MG, Brazil

DOI: 10.5281/zenodo.19190318

ABSTRACT:

This review examines the article "The Use of Force in Public International Law" by Gouveia, which presents a historical and doctrinal overview of the development of the international legal regime aimed at restricting the use of force among states. The author reconstructs the evolution of this regime through three main dimensions: philosophical reflections on the legitimacy of war, the normative development of international law throughout the twentieth century, and the institutional framework established by the Charter of the United Nations for the maintenance of international peace and security. The article highlights the central role played by the United Nations Security Council within the collective security system, describing the sanctioning mechanisms and the recognized exceptions to the prohibition of the use of force, particularly international self-defense. It also discusses peacekeeping operations and the development of International Humanitarian Law, presented as a legal framework designed to mitigate the humanitarian consequences of armed conflict when the prohibition of war fails. While acknowledging the value of the author's historical and legal reconstruction, this review argues that the article tends to present an overly progressive narrative regarding the evolution of international law. In practice, the functioning of the collective security system is deeply shaped by political factors, particularly the alignment—or lack thereof—among the major powers represented in the Security Council. In contexts of geopolitical rivalry, the institutional mechanisms intended to enforce international law often prove limited in effectiveness. Furthermore, the review explores how legal concepts such as self-defense, as well as contemporary doctrines like the Responsibility to Protect, can function as rhetorical tools through which states seek to legitimize the use of force. The article concludes that, although international law continues to play an important role in structuring international relations, its effectiveness remains significantly conditioned by the political dynamics that shape the international order.

PALAVRAS-CHAVES: public international law; international peace; use of force.

INFO

RECEIVED

2026. March, 09.

APPROVED

2026. March, 21.

PUBLISHED

2026. March, 23

How to cite:

Araujo, I. P. de. (2026).

From the use to the non-use of force? A review to "Use of force in Public International Law". *Entrepágrafos*, 1(1).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.v1.n.1>

/zenodo.v1.n.1

¹Undergraduate student in Law at the Federal University of Minas Gerais.